

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 10 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 10

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 10

ТОШКЕНТ-2024

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№10 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2024-10>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Artur Gambaryan
yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)
Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)
Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW, ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govverjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Юлдашева Феруза Улугбековна ДАВЛАТ ХИЗМАТИГА ОИД МУТАФАККИРЛАР ҚАРАШЛАРИ ВА ЗАМОНАВИЙ ДАВЛАТ БОШҚАРУВИДА АҲАМИЯТИ.....	5
2. Донаев Абдуқодир Ҳайдарович ҚУРИЛИШИ ТУГАЛЛАНМАГАН ОБЪЕКТЛАРНИ ФУҚАРОЛИК-ҲУҚУҚИЙ РЕЖИМИНИ БЕЛГИЛАШДА ИЛМИЙ-МЕТОДОЛОГИК АСОСЛАР.....	12
3. Фазилов Фарход Маратович ОБЩИЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ.....	22
4. Камалова Дилдора Гайратовна КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К СТАДИЯМ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ДОКТРИНЕ УГОЛОВНОГО ПРАВА.....	29
5. Ҳайдаров Шухратжон Джумаевич ҲАЁТ ЁКИ СОҒЛИҚ УЧУН ХАВФЛИ ЖИНОЯТЛАРНИНГ УЧУН ЖАВОБГАРЛИК БЕЛГИЛАНГАН ЖИНОЯТ ҚОНУНИ НОРМАЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ТАРИХИ....	38
6. Бегматова Севара Мустафаевна ПРОЦЕССУАЛ ЮРИДИК ФААКТ СИФАТИДА МЕДИАЦИЯ ТАРТИБ-ТАОМИЛИНИ ҚЎЛЛАШ ЖАРАЁНИДАГИ КЕЛИШУВЛАР.....	49
7. Бобомуродов Фарход Боймуротович ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ФАОЛИЯТИДА ИНСОН ҲУҚУҚЛАРИ, ЭРКИНЛИКЛАРИ ВА ҚОНУНИЙ МАНФААТЛАРИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ТАШКИЛИЙ ВА ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	60
8. Узакوف Шухрат Шарапович ЖАБРЛАНУВЧИНИНГ ҲУҚУҚНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШ ОРГАНЛАРИГА ИЛК БОР ЖИНОЯТГА ОИД МУРОЖААТ ҚИЛИШИ.....	70
9. Адилходжаева Сурайё Махкамовна ИНСОННИНГ ФУҚАРОЛИК, КОНСТУЦИЯВИЙ ҲУҚУҚ ВА ЭРКИНЛИКЛАРИНИ ЧЕКЛАШНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ.....	78
10. Axunov Sherzod Adxamovich NIZOLARNI HAL QILISHNING HUQUQIY ASOSLARI JAHON SAVDO TASHKILOTI MISOLIDA.....	85
11. Ганибаева Шахноза Каримбердиевна БОЛАЛАР ҲУҚУҚЛАРИНИ ҲИМОЯЛАШДА ХАЛҚАРО НОДАВЛАТ ВА НОТИЖОРАТ ТАШКИЛОТЛАРИ (ННТ) ИШТИРОКИ.....	91
12. Nosirov Barkhayot Murodjonovich MILESTONES IN THE DEVELOPMENT OF LEGAL FRAMEWORKS FOR CYBERSECURITY COOPERATION: FROM THE PERSPECTIVE OF DIFFERENT COUNTRIES AND ORGANIZATIONS.....	103

- 48; и др. (Nikolyuk V. V., Kalnitsky V. V., Marfitsin P. G. Stage of initiation of a criminal case (In questions and answers): a tutorial. Omsk, 1995. S. 5; Varnavsky D. A. Verification of a crime report: genesis and prospects: dis. ... candidate of legal sciences. M., 2017. S. 47-48; etc.)
7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 26 январ ПФ-60-сон “2022 - 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги Фармони. (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan of January 26, 2022 No. PF-60 "On the development strategy of New Uzbekistan for 2022 - 2026".)
8. И. Марков. Жиноят процессида жабрланувчининг ҳуқуқ ва манфаатларини муҳофаза қилиш кафолатларини такомиллаштиришда прокуратура органларининг вазифалари. Магистирлик диссертацияси. Тошкент – 2022 йил. 25 б. (I. Marhov. Tasks of the prosecutor's office in improving guarantees of protection of the rights and interests of the victim in criminal proceedings. Master's thesis. Tashkent - 2022. 25 p.)
9. Жогин Н.В., Фаткуллин Ф.Н. Возбуждение уголовного дела. - М.: Госюриздат, 1961. - 92 с. (Zhogin N.V., Fatkullin F.N. Initiation of a criminal case. - M.: Gosyurizdat, 1961. - 92 p.)
10. Пўлатов А. Тезкор-қидирув фаолияти ва унинг ҳуқуқий асослари. – Т.: Ўзбекистон, 2021. 254 б. (10. Polatov A. Quick search activity and its legal bases. - T.: Uzbekistan, 2021. 254 p.)
11. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси. – Т.: Ўзбекистон, 2023. (Criminal Procedure Code of the Republic of Uzbekistan. - T.: Uzbekistan, 2023.)

Адилходжаева Сурайё Махкамовна,
 Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети профессори,
 Юридик фанлар доктори
 E-mail: a.surayyo.law@mail.ru

**ИНСОННИНГ ФУҚАРОЛИК, КОНСТУЦИЯВИЙ ҲУҚУҚ ВА ЭРКИНЛИКЛАРИНИ
 ЧЕКЛАШНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ**

For citation: Adilkhodzhaeva Surayyo Makhkamovna. LEGAL BASIS FOR RESTRICTION OF CIVIL, CONSTITUTIONAL RIGHTS AND FREEDOMS OF A PERSON. Journal of Law Research. 2024, 9 vol., issue 10, pp.78-84

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14049312>

АННОТАЦИЯ

Мақолада инсон ҳуқуқлари ва уларни чеклашнинг ҳуқуқий асослари муҳокама қилинган. Инсон ҳуқуқларини чеклаш фақат Конституция нормаларига асосланиши мумкин, шунингдек, ушбу моддада халқаро ҳуқуқ нормалари кўрсатилган: Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси, Иқтисодий, ижтимоий ва маданий ҳуқуқлар тўғрисидаги халқаро пакт, Фуқаролик ва маданий ҳуқуқлар тўғрисидаги халқаро пакт, Иқтисодий, ижтимоий ва маданий ҳуқуқлар тўғрисидаги халқаро пактни амалга оширишнинг Лимбург тамойиллари. Муаллиф Ўзбекистон Конституциясининг янги таҳрирдаги инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва кафолатлашга бағишланган моддаларини таҳлил қилган. Конституциявий янгилик - бу инсон ҳуқуқлари ва эркинликларини фақат қонунга мувофиқ ва фақат конституциявий тузум ва аҳоли саломатлигини муҳофаза қилиш учун зарур бўлган даражада чеклаш мумкинлигини кўрсатадиган норма.

Калит сўзлар: Конституция, инсон ҳуқуқлари, халқаро ҳуқуқ, инсон ҳуқуқларини чеклаш, ҳуқуқий доктрина.

Адилходжаева Сурайё Махкамовна,
 Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети профессори,
 Юридик фанлар доктори
 E-mail: a.surayyo.law@mail.ru

**ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОГРАНИЧЕНИЯ ГРАЖДАНСКИХ, КОНСТИТУЦИОННЫХ
 ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА**

АННОТАЦИЯ

В статье рассмотрены права человека и правовые основы их ограничения. Ограничения прав человека могут быть только на основании норм Конституции, также в статье приводятся нормы международного права: Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, Международного пакта о гражданских и культурных правах, Лимбургские принципы осуществления Международного пакта об

экономических, социальных и культурных правах. Автор приводит статьи Конституции Узбекистана в новой редакции, посвященные защите и гарантиям прав человека. Конституционной новеллой является норма, которая предусматривает, что права и свободы человека могут быть ограничены только в соответствии с законом и лишь в той мере, в какой это необходимо в целях защиты конституционного строя, здоровья населения.

Ключевые слова: Конституция, права человека, международное право, ограничения прав человекам, правовая доктрина.

Adilkhodzhaeva Surayyo Makhkamovna,
 Professor at the University of World Economy
 and Diplomacy, Doctor of Law
 E-mail: a.surayyo.law@mail.ru

LEGAL BASIS FOR RESTRICTION OF CIVIL, CONSTITUTIONAL RIGHTS AND FREEDOMS OF A PERSON

ANNOTATION

The article examines human rights and the legal basis for their restriction. Human rights can only be restricted on the basis of the norms of the Constitution. The article also cites the norms of international law: the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the International Covenant on Civil and Cultural Rights, the Limburg Principles for the Implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. The author cites articles of the Constitution of Uzbekistan in the new edition devoted to the protection and guarantees of human rights. The constitutional innovation is the norm that provides that human rights and freedoms can be restricted only in accordance with the law and only to the extent necessary to protect the constitutional order and public health.

Keywords: Constitution, human rights, international law, restrictions on human rights, legal doctrine.

Демократик давлатда инсоннинг, фуқаронинг ҳуқуқ ва эркинликлари, шунингдек уларнинг бурчлари энг муҳим ижтимоий ва сиёсий-ҳуқуқий институтни ташкил этиб, жамият ютуқлари ўлчови, унинг етуқлиги ва камол топганлиги холис кўрсаткичи сифатида хизмат қилади.

Ўзбекистон Республикаси Конституцияси инсон ва фуқаронинг ҳуқуқ ва эркинликларини “Инсон – жамият – давлат” тамойили асосида олий қадрият сифатида эълон қилади, бунда алоҳида шахс ҳуқуқлари устувор ҳисобланади. Шу билан бирга, инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилишнинг ҳуқуқий ва институционал миллий механизми назарда тутилган.

Алоҳида шахснинг ҳуқуқ ва эркинликларини амалга ошириш жараёнида турли манфаатлар: Конституция билан тенг кафолатланган шахс, унинг ҳуқуқ ва эркинликлари, бошқа шахсларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари, шунингдек, жамоат ва давлат манфаатлари тўқнаш келади. Ҳуқуқий давлат доктринасининг муҳим тамойилларидан бири қонун олдида барчанинг тенглиги тамойили бўлиб, шундан келиб чиққан ҳолда, давлатда инсон эркинликларини чеклаш ва жамиятнинг объектив эҳтиёжи ҳисобланган уларнинг чегараларини позитив ҳуқуқ билан аниқ белгилаб бериш жорий қилинган. Шу билан бирга, алоҳида шахс ва жамият ҳамда умуман давлат манфаатлари нисбатини сақлаш жуда муҳим ҳисобланади.

Фуқароларнинг конституциявий ҳуқуқ ва эркинликларига чеклов ўрнатиш ҳуқуқшуносликнинг асосий қоидалари билан бевосита боғлиқ бўлиб, улар justice - адолат тушунчаси билан бевосита боғлиқдир. Ҳуқуқнинг асосий тамойили - барча учун тенг ҳуқуқ генезиси қадимги ҳуқуқий тафаккурга бориб тақалади, буни Шарқнинг буюк мутафаккирлари Форобий, Ибн Сино, Беруний, Юсуф Хос Хожиб, шунингдек, Қадимги Рим буюк мутафаккирлари Аристотель, Платон, Сукрот, Цицеронда ҳам қайд этиш мумкин. Масалан, “Одамлар сизга нисбатан қай тарзда муомала қилишларини хоҳламасангиз, сиз ҳам одамларга

нисбатан шундай муомала қилманг” ёки “Одамлар сизга қандай муомала қилишларини истасангиз, сиз ҳам уларга шундай муомалада бўлинг” қонидаси ҳуқуқ тараққиётининг бутун тарихи давомида ривожланиб келаётган ҳуқуқшуносликнинг ибтидосига бориб тақалади.[1, 334-335 б.]

Замонавий давлатда “Адолатни барча учун тенг даражада таъминлаш”нинг маъно ва мазмуни “бир одамнинг ҳуқуқ ва эркинликлари бошқа бир шахснинг ҳуқуқ ва эркинликлари бошланган жойда тугаши”дан иборат. Бу қоида замонавий ҳуқуқшуносликнинг асосий тамойилларидан бирига – расмий ҳуқуқий тенглик тамойилига айланди, бу ҳуқуқ соҳасида ҳеч ким бошқа шахсларга нисбатан ҳеч қандай имтиёзга эга эмаслигини англатади. “Барчанинг қонун олдида тенглиги” тамойили “ҳокимиятнинг уч тармоққа бўлиниши” ва “қонун устуворлиги” тамойиллари билан бир қаторда ҳуқуқий давлатнинг асосини ташкил этади, уларсиз унинг вужудга келиши ва фаолият юритиши мумкин эмас.

Фуқароларнинг конституциявий ҳуқуқ ва эркинликларига нисбатан чеклов ўрнатиш барча демократик давлатлар учун мақбул ҳисобланади. Бундан ташқари, улар халқаро ҳужжатлар билан тартибга солинган. Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларациясининг 29-моддаси 2-бандида инсон ҳуқуқларини чеклаш мақсадлари: 1) бошқа одамларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини лозим даражада эътироф этиш ва ҳурмат қилишни таъминлашга; 2) демократик жамиятда ахлоқ, жамоат тартиби ва жамоат фаровонлигининг адолатли талабларини қондиришга қаратилган [2].

Кўрсатиб ўтилган мақсадлар 1966-йилдаги Фуқаровий ва сиёсий ҳуқуқлар тўғрисидаги халқаро пактда ҳам бор (12-модда 3-банди; 18-модда 3-банди; 19-модда 3-банди; 21-модда; 22-модда 2-банди). Фуқаровий ва сиёсий ҳуқуқлар тўғрисидаги халқаро пактда ва Иқтисодий, ижтимоий ва маданий ҳуқуқлар тўғрисидаги халқаро пактда назарда тутилган шахснинг ҳуқуқ ва эркинликларини чеклаш тартиби ҳуқуқ ва эркинликларни фақат қонун билан чеклаш имкониятини назарда тутаяди, бошқа ҳеч қандай қонун ҳужжатлари билан чеклашга йўл қўйилмайди [3].

Конституциявий ҳуқуқларни чеклаш - бу инсон ва фуқаронинг ҳуқуқ ва эркинликларини камситиш, таҳқирлаш эмас, балки бошқаларнинг ҳуқуқларини бузмаслик учун берилган ҳуқуқ ва эркинликлар қўламини қисқартиришдир. Масалан, Ўзбекистон Республикасининг янги Конституцияси 33-моддасига мувофиқ, “Ҳар ким фикрлаш, сўз ва эътиқод эркинлиги ҳуқуқига эга. Ҳар ким ўзи истаган ахборотни излаш, олиш ва уни тарқатиш ҳуқуқига эга”. Худди шу модданинг 3-қисмида ушбу ҳуқуқни чеклаш назарда тутилган: Ахборотни излаш, олиш ва тарқатишга бўлган ҳуқуқни чеклашга фақат қонунга мувофиқ ҳамда фақат конституциявий тузумни, аҳолининг соғлигини, ижтимоий ахлоқни, бошқа шахсларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш, жамоат хавфсизлигини ҳамда жамоат тартибини таъминлаш, шунингдек давлат сирлари ёки қонун билан қўриқланадиган бошқа сир ошкор этилишининг олдини олиш мақсадида зарур бўлган доирада йўл қўйилади.

Ўзбекистон Республикасининг янги Конституциясининг 66-моддасига асосан “мулкдор ўзига тегишли бўлган мол-мулкка ўз хоҳишича эгалик қилади, ундан фойдаланади ва уни тасарруф этади”, аммо айнан шу модда билан қуйидаги чекловлар назарда тутилган: “мол-мулкдан фойдаланиш атроф-муҳитга зарар етказмаслиги, бошқа шахсларнинг, жамият ва давлатнинг ҳуқуқларини ҳамда қонуний манфаатларини бузмаслиги керак”, яъни мулкдор бошқа одамларга зарар етказиши мумкин эмас.

Алоҳида шахснинг эркинлиги бошқа одамларнинг эркинлиги ва жамиятнинг оқилона талаблари билан, инсон ҳуқуқлари эса уларнинг бошқа одамлар ва бутун жамият олдидаги бурчлари билан мутаносиб бўлиши керак, акс ҳолда эълон қилинган конституциявий ҳуқуқлар қуруқ расмиятчилик бўлиб қолади [4, 1063-1064].

Конституциявий ҳуқуқларни чеклашнинг моҳияти хусусий ва жамоат манфаатларининг ўзаро нисбатини ва ўзаро таъсирини акс эттиради, хусусий ва жамоат ҳуқуқининг мутаносиблигини сақлаш ва уйғунлаштиришга, умуман қонунни такомиллаштирган ҳолда жамиятда адолатни ўрнатишга ёрдам беради [5, С.12-15]. Шунинг

учун, фуқароларнинг конституциявий ҳуқуқ ва эркинликларини чеклаш жараёнида бир томондан давлат органлари иштирок этиши, иккинчи томондан эса - фуқаролик жамияти субъектлари, жамоатчилик улар ўрнатилишининг мақсадга мувофиқлиги, самаралилиги ва аҳамияти масалаларни ҳал этишга жалб этилиши зарур. Ўрнатилаётган қонуний чекловлар изчил ривожланиш ва инсониятнинг жамиятга катта фойда келтирадиган янги ютуқларини жорий этишга тўсқинлик қилмаслиги керак. Қонуний чеклашнинг зарурий шarti шундаки, унинг мазмуни ҳозирги замон воқелигига мос равишда тузатилиши керак. Бу вазиятга қараб, илгари жорий этилган қонуний чекловлардан воз кечиш ёки янги чекловлар ўрнатиш имкониятини назарда тутди. Масалан, 2020-йилнинг март ойида ЖССТ COVID-19 пандемияси бошланганини эълон қилгач, Ўзбекистон вирус тарқалишини чеклаш учун ниқоб тақиш тартиби ва бошқа жойга боришга доир чекловлар жорий этганда, одамлар on line таълим ва меҳнат тизимига ўтдилар, бироқ касаллик сони камайиши биланоқ - бу чекловларнинг барчаси олиб ташланди.

Бироқ, конституциявий ҳуқуқлар чекланганда уларнинг чегаралари белгиланиши шарт, чунки давлат, ҳокимият ваколатлари берилган мансабдор шахслар ҳуқуқларнинг чекланишини манфаатлар мувозанатин давлат ва унинг тузилмалари фойдасига бузган ҳолда кенг тушуниши ва қўллаши мумкин. Бу алоҳида шахс ҳуқуқ ва эркинликларининг топталишига олиб келиши мумкин. Ушбу ҳолатни ҳисобга олган ҳолда Ўзбекистон Республикаси янги Конституциясининг 31-моддасида: “Ҳар ким уй-жой дахлсизлиги ҳуқуқига эга. Уй-жойга киришга, шунингдек унда олиб қўйишни ва кўздан кечиришни ўтказишга фақат қонунда назарда тутилган ҳолларда ва тартибда йўл қўйилади. Худди шу моддада чеклов чегаралари назарда тутилган: “Уй-жойда тинтув ўтказишга фақат қонунга мувофиқ ва суднинг қарорига асосан йўл қўйилади”. Ушбу қоида, шунингдек, ҳокимиятнинг ижро этувчи ва суд тармоқлари ўртасидаги тийиб туриш ва мувозанатда сақлаш механизмини ҳам назарда тутди, яъни суд ва фақат суд барча ҳолатларни ўрганиб чиқиб, тинтув ўтказиш учун етарли асослар бор ёки йўқлигини ҳал қилиши мумкин [6].

Фуқароларнинг конституциявий ҳуқуқ ва эркинликларини чеклаш чегараларини белгилаш ҳуқуқий давлатнинг янги конституциявий қадриятини ташкил этади. Инсоннинг конституциявий ҳуқуқ ва эркинликларини чеклаш чегараларини белгилашда қандай тамойилларга амал қилиш керак?

Биринчидан, инсоннинг конституциявий ҳуқуқ ва эркинликларини чеклаш чегаралари қонунчилик билан аниқ тартибга солиниши керак. Фуқаровий ва сиёсий ҳуқуқлар тўғрисидаги халқаро пакт қоидаларидаги чекловларни ва унинг қоидаларидан четга чиқишни талқин қилиш бўйича Сиракуза тамойилларининг В. 15-бандида инсон ҳуқуқларини амалга оширишга нисбатан умумий қўлланиладиган миллий қонунчиликдан ташқари ҳеч қандай чеклов қўйилмаслиги назарда тутилган (ингл. аслиятда – *by national law of general application*) [7]. Шунга ўхшаш қоида Иқтисодий, ижтимоий ва маданий ҳуқуқлар тўғрисидаги халқаро пактни (1986) амалга ошириш бўйича Лимбург тамойилларининг 48-бандида мавжуд. Унга кўра, иқтисодий, ижтимоий ва маданий ҳуқуқларни амалга оширишга нисбатан чекловлар Пактга зид бўлмаган ва чеклаш жорий қилинган пайтда амалда бўлган умумий қўлланиладиган миллий қонунчиликдан ташқари бошқа чекловлар ўрнатилишига йўл қўйилмайди. Шу боис фуқароларнинг конституциявий ҳуқуқ ва эркинликларига нисбатан белгиланган чекловлар чегаралари давлат ҳокимияти улардан четга чиқмаслиги учун қонун ҳужжатларида ниҳоятда аниқ белгиланиши керак. Бу шахс ҳуқуқ ва эркинликларини чеклашда **қонунийлик тамойилидир** [8,9].

Ўзбекистон Республикаси янги Конституциясининг 21-моддасида фуқароларнинг конституциявий ҳуқуқ ва эркинликларини чеклаш тартибга солиниб, унга кўра “Инсоннинг ҳуқуқ ва эркинликлари фақат қонунга мувофиқ ва фақат конституциявий тузумни, аҳолининг соғлиғини, ижтимоий ахлоқни, бошқа шахсларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш, жамоат хавфсизлигини ҳамда жамоат тартибини таъминлаш мақсадида зарур бўлган доирада чекланиши мумкин” [6]. Ушбу нормадан келиб чиқадики, демократик давлатда устувор аҳамиятга эга бўлган алоҳида шахс ҳуқуқи билан бир қаторда шунингдек жамият

хавфсизлигини таъминлаш, барқарорликни сақлаш, фуқаролар тинчлиги ва миллий тотувликни, давлатнинг ҳудудий яхлитлигини таъминлашга доир оқилона талабларни ҳам ҳисобга олиш зарур. Шу билан бирга, гап инсон ҳуқуқ ва эркинликларини чеклаш ҳақида кетаётганини ҳисобга олсак, конституциявий ҳуқуқларни чеклаш чегаралари аниқ белгиланиши керак. Бу шахс ҳуқуқ ва эркинликларини **мақсадли чеклаш** тамойилидир.

Шахснинг мутлақ ҳуқуқ ва эркинликларини **чеклашга йўл қўймаслик принципи**. Фуқаровий ва сиёсий ҳуқуқлар тўғрисидаги халқаро пактнинг 4-моддаси 2-бандида кўрсатилган норма ушбу тамойилнинг манбаи ҳисобланади. У қийноққа солиш, шафқатсиз, ғайриинсоний ёки инсон кадр-қимматини камситувчи муомалага ёхуд жазога дучор этилишини, ҳеч кимда унинг розилигисиз тиббий ва илмий тажрибалар ўтказилишини, айбсизлик презумпцияси ва виждон эркинлиги таъсир кучини эътиборга олмасликни, шартнома мажбуриятлари бажарилмаган тақдирда қулликда сақлаш ва қарамликда ушлаб туриш ва озодликдан маҳрум қилишни тўлиқ тақиқлаш кўринишидаги ҳуқуқни чеклаш имконияти чегарасини, шунингдек, жойлашган жойидан ва жиноят қонунчилигининг орқага қайтиш кучини қўлламасликдан қатъи назар, ҳуқуқ субъекти деб эътироф этилиши кафолатини ўз ичига олади.

Агар давлат ўлим жазосини бекор қилиш мажбуриятини ўз зиммасига олган бўлса, инсоннинг яшаш ҳуқуқи ажралмас ҳуқуқ ҳисобланиши мумкин [10, 104-106]. Масалан, Ўзбекистон Республикаси янги Конституциясининг 25, 26-моддаларига кўра, яшаш ҳуқуқи ҳар бир инсоннинг ажралмас ҳуқуқи ҳисобланади ва қонун билан ҳимоя қилинади. Инсон ҳаётига тажовуз қилиш энг оғир жиноят ҳисобланади. Ўзбекистон Республикасида ўлим жазоси тақиқланган. Инсоннинг шаъни ва кадр-қиммати дахлсиздир. Ҳеч нарса уларни камситиш учун асос бўла олмайди. Ҳеч ким қийноққа солиниши, зўравонликка, бошқа шафқатсиз, ғайриинсоний ёки инсон кадр-қимматини камситувчи муомалага ёхуд жазога дучор этилиши мумкин эмас. Ҳеч кимда унинг розилигисиз тиббий ва илмий тажрибалар ўтказилиши мумкин эмас.

Шахснинг ҳуқуқ ва эркинликларини чеклашнинг **адолатлилиги ва мутаносиблиги тамойили** Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларациясининг 29-моддаси 2-бандида, чекловларнинг фавқулоддалиги ва адолатлилиги тўғрисидаги қоидада мустаҳкамланган. Ҳуқуқга қўйилган ҳар қандай чекловнинг ҳажми чеклов қўйилган эҳтиёжлар ёки олий манфаатларга қатъий мутаносиб бўлиши керак. Ушбу тамойилнинг моҳияти шундан иборатки, қонунчилик чекловини ишлаб чиқиш ва қўллашда давлат мақсадга эришиш учун жорий этилган чекловлар зарур бўлганидан ортиқ даражада ҳуқуқ ва эркинликларни чекламаслиги керак. Масалан, “Ўзбекистон Республикаси Конституцияси тўғрисида”ги Конституциявий қонун лойиҳасининг 20-моддасида “Давлат органлари томонидан инсонга нисбатан қўлланиладиган ҳуқуқий таъсир чоралари мутаносиблик тамойилига асосланиши ва қонунларда назарда тутилган мақсадларга эришиш учун етарли бўлиши керак” деган қоида мавжуд. Ушбу тамойилнинг бузилиши ижтимоий хавфи ёки зарари унчалик катта бўлмаган ва аҳамиятсиз бўлган ҳуқуқбузарликлар учун ҳаддан ташқари жазоларни қўллашда намоён бўлиши мумкин.

Шахс ҳуқуқларининг устуворлиги тамойили ҳамда давлат хизматчиларининг **ҳуқуқ ва мажбуриятларини аниқ тартибга солиш** “Қонун билан тақиқланмаган ҳамма нарсага руҳсат этилади” ҳуқуқий режимига мувофиқ давлат хизматчиларининг ҳуқуқларини чеклайди.

Хорижий давлатларнинг (АҚШ, Буюк Британия, Германия, Хитой, Беларусь Республикаси) қонунчилигида давлат хизматида бўлган шахсларнинг ҳуқуқларини чеклашни мустаҳкамловчи нормалар мавжуд. Давлат хизматида бўлган шахсларнинг конституциявий ҳуқуқ ва эркинликларига оид чекловлар таркиби турлича бўлишига қарамай, ҳуқуқий нормалар, ахлоқий кадриятлар ва хулқ-атворнинг ахлоқий меъёрларига мувофиқ ўз вазифаларини масъулиятли ва виждонан бажаришга асосланган уларнинг етарли ҳажмини таъкидлаш жоиз.

Масалан, Германияда давлат хизматчиларига иш ташлашларда қатнашиш, шахсан ёки ишончли шахслар орқали тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланиш тақиқланган. Давлат хизматини ўташ билан боғлиқ чекловлар ва тақиқларни қонун ҳужжатларида мустақамлаб кўйишга йўл қўйилади, агар у Ўзбекистонда давлат хизматини ҳуқуқий тартибга солишнинг асосий мақсадларига мос келса, уни ташкил этиш ва самарали фаолият кўрсатиши билан боғлиқ қонуний манфаатларга жавоб берса ҳамда конституциявий аҳамиятга молик мақсадларда фуқароларнинг конституциявий ҳуқуқ ва эркинликларини чеклаш эҳтимоли чегарасидан чиқиб кетмаса. Ўзбекистон Республикасининг янги Конституциясининг 20-моддасида “Инсон билан давлат органларининг ўзаро муносабатларида юзага келадиган қонунчиликдаги барча зиддиятлар ва ноаниқликлар инсон фойдасига талқин этилади” деб белгиланган [11, 131-132].

Агар назорат назарда тутилмаса, фуқароларнинг конституциявий ҳуқуқ ва эркинликларини чеклаш чегараларини амалга ошириш механизми тўлиқ бўлмайди. Ташкилий-ҳуқуқий жиҳатдан инсон ва фуқаронинг конституциявий ҳуқуқ ва эркинликларини қонун билан чеклашнинг Конституцияга мувофиқлигини назорат қилиш вазифалари Ўзбекистон Республикаси Конституциявий суди зиммасига юкланиши керак.

Шу тарзда, ҳуқуқий давлат тамойиллари фуқароларнинг конституциявий ҳуқуқ ва эркинликларини чеклашни ва уларни чеклаш чегараларини белгилашни назарда тутди. Ушбу тамойил халқаро ҳуқуқ нормаларида назарда тутилган ва бир қатор халқаро ҳужжатларда: Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларациясида, Фуқаровий ва сиёсий ҳуқуқлар тўғрисидаги халқаро пактда, Иқтисодий, ижтимоий, маданий ҳуқуқлар тўғрисидаги халқаро пактда, Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлигининг инсон ҳуқуқлари ва асосий эркинликлари тўғрисидаги конвенциясида, Инсон ҳуқуқлари бўйича Европа Конвенциясида ўз ифодасини топган.

Фуқароларнинг конституциявий ҳуқуқ ва эркинликларини чеклаш чегаралари деганда ҳуқуқ ва эркинликларнинг қонунийлик, зарурийлик, адолатлилик, мутаносиблик, тенглик тамойилларига жавоб берадиган, уларни жорий этишнинг табиий ва ташқи омилларидан келиб чиққан ҳолда чеклашлар белгиланиши тушунилиши керак.

Фуқароларнинг конституциявий ҳуқуқ ва эркинликларини чеклаш чегараларини белгилаш, шубҳасиз, қуйидаги талабларга жавоб бериши керак: 1) қонунлар билан белгиланиши; 2) Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 21-моддаси 3-қисмида кўрсатилган мақсадларда, шу жумладан конституциявий тузум асосларини, аҳоли саломатлигини, жамоат ахлоқ қоидаларини, бошқа шахслар ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш, жамоат хавфсизлигини ва жамоат тартибини таъминлаш зарурати учунгина белгиланиши; 3) Конституциявий аҳамиятга эга бўлган мақсадларга ва қонун билан кўрикланадиган ҳуқуқ ва манфаатларга тажовуз қиладиган таҳдидларга мутаносиб бўлиши; 4) хусусий ҳуқуқларнинг оммавий ҳуқуқларидан устунлигини белгилаши ва давлат органларининг ҳуқуқ ва мажбуриятларини тартибга солиши; 5) хусусий ҳуқуқларнинг давлат ҳуқуқларидан устунлигини белгилаши, давлат органларининг ҳуқуқ ва мажбуриятларини тартибга солиши; 6) етарли даражада аниқлик (очиқлик ва тўғрилиқ) билан шакллантирилиши керак.

Иқтибослар /References/Сноски:

1. История политических и правовых учений. Древний мир / Отв. ред. В. С. Нерсисянц. М., 1985 (History of political and legal doctrines. The ancient world / Ed. V. S. Nersesyants. Moscow, 1985)
2. Universal Declaration of Human Rights /United Nations //https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights
3. International Covenant on Civil and Political Rights(1966)/ United Nations https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml
4. Хошимхонов Х.М. Основные права, свободы и обязанности человека и граждан в Узбекистане// Экономика и социум" №12 (103), 2022, С.1059-1065 (Khoshimkhonov H.M.

14. U.S. Government, “Executive Order on Improving the Nation’s Cybersecurity,” 2021. available on <https://www.cisa.gov/topics/cybersecurity-best-practices/executive-order-improving-nations-cybersecurity>
15. Cyberspace Solarium Commission, “Final Report,” 2020. available on: <https://www.solarium.gov/report>
16. ASEAN, “Regional Framework on Cybersecurity Cooperation,” 2021. available on: <https://gakkai.sfc.keio.ac.jp/journal/.assets/SFCJ23-1-02.pdf>
17. Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 г. № 400, “О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации”. 2021 (Decree of the President of the Russian Federation of 02.07.2021 No. 400, “On the National Security Strategy of the Russian Federation”. 2021)
18. The White House, “Executive Order on Improving the Nation’s Cybersecurity,” 2021. available on <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/05/12/executive-order-on-improving-the-nations-cybersecurity/>
19. U.S. Congress, “Cyber Incident Reporting for Critical Infrastructure Act,” 2022. available on: <https://www.cisa.gov/topics/cyber-threats-and-advisories/information-sharing/cyber-incident-reporting-critical-infrastructure-act-2022-circia>
20. Government of Japan, “Revised Basic Act on Cybersecurity,” 2022
21. Center for Strategic and International Studies (CSIS), “State-Sponsored Cyber Operations and Geopolitical Tensions,” 2023.
22. “Тенденции и перспективы формирования российской экосистемы данных” Экспертное заключение подготовлено по итогам сессии ПМЭФ-2024 «Российская экономика данных: задавая векторы развития до 2050 года».2024 (“Trends and Prospects for the Formation of the Russian Data Ecosystem” Expert opinion prepared following the results of the SPIEF-2024 session “Russian Data Economy: Setting Development Vectors until 2050”.2024) available at: <https://roscongress.org/materials/tendentsii-i-perspektivy-formirovaniya-rossiyskoy-ekosistemy-dannykh/>